

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19150769>

RAQAMLI ISH MUHITIDA KORPORATIV MULOQOT ETIKETI VA XODIMLAR SHAXSIY VAQTINING DAXLSIZLIGI

Olimbayev Sarvarbek Maxmud o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

“Davlat boshqaruvi” yo‘nalishi magistranti

E-mail: sd2025-90132@uwed.ac.uz, sarvarbek.olimbaev@mail.ru;

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida boshqaruv psixologiyasining dolzarb masalalari, xususan, ishchi guruhlardagi “24/7” muloqot rejimining xodimlar ruhiyatiga ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda ish va shaxsiy hayot balansi, raqamli charchoq (burnout) va texnostress tushunchalari xalqaro va mahalliy olimlarning nazariyalari asosida yoritilgan. Shuningdek, xodimlarning **o‘chib turish huquqini** (Right to Disconnect) huquqiy va axloqiy jihatdan tartibga solish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar. boshqaruv psixologiyasi, raqamli transformatsiya, ish-hayot balansi, raqamli charchoq, texnostress, o‘chib turish huquqi, raqamli etiket, demokratik yetakchilik.

Аннотация. В данной статье анализируются актуальные вопросы психологии управления в условиях цифровой трансформации, в частности влияние режима общения “24/7” в рабочих группах на психику сотрудников. В исследовании на основе теорий зарубежных и отечественных ученых освещены концепции баланса между работой и личной жизнью, цифрового выгорания (burnout) и техностресса. Также даны практические рекомендации по правовому и этическому регулированию **права на отключение** (Right to Disconnect).

Ключевые слова. психология управления, цифровая трансформация, баланс между работой и личной жизнью, цифровое выгорание, техностресс, право на отключение, цифровой этикет, демократическое лидерство.

Abstract. *This article analyzes the current issues of management psychology in the context of digital transformation, specifically the impact of “24/7” communication in workgroups on the mental health of employees. The study examines the concepts of work-life balance, digital burnout, and technostress based on the theories of international and local scholars. Furthermore, practical recommendations are provided for the legal and ethical regulation of the (Right to Disconnect).*

Keywords. *management psychology, digital transformation, work-life balance, digital burnout, technostress, right to disconnect, digital etiquette, democratic leadership.*

Raqamli transformatsiya jarayonlari zamonaviy boshqaruv tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) rivojlanishi, ayniqsa, **masofaviy ish** (Work From Home) tartibining ommalashishi mehnat samaradorligini oshirish bilan birga, ish va shaxsiy hayot o'rtasidagi an'anaviy chegaralarning yemirilishiga olib keldi [1; 19-b]. Bugungi kunda ishchi guruhlardagi (Telegram, WhatsApp va h.k.) muloqotning ma'lum darajada “24/7” rejimiga o'tishi xodimlarda doimiy **onlayn** bo'lish majburiyatini shakllantirmoqda. Ushbu holat nafaqat rahbar va xodim o'rtasidagi muloqot madaniyatiga, balki xodimlarning ruhiy salomatligiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda ish va hayot muvozanati (Work-life balance) tushunchasi rollararo ziddiyatlar (ya'ni ijtimoiy rollar o'rtasidagi ziddiyatlar) orqali tushuntiriladi. Xususan, ish-oila munosabatlari va tashkiliy psixologiya sohasida ilmiy izlanishlar olib borgan amerikalik olimlar Greenhaus va Allen ta'rifiga ko'ra, muvozanat - bu insonning o'z ish va oila rollaridagi talablarga mos kelishi hamda har ikki sohada ham qoniqishga erishish darajasidir [2; 10-b]. Biroq, raqamli muloqot vositalari orqali ish vazifalarining ish vaqtidan tashqari shaxsiy vaqt chegaralariga aralashuvi (work-to-life interference) kuzatilmoqda.

O'zbekistonlik psixolog olim G'.B. Shoumarov ta'kidlaganidek, oiladagi ruhiy xotirjamlik va muloqot daxlsizligi insonning umumiy mehnat qobiliyatini belgilovchi asosiy omildir [3; 10-b]. Onlayn ishchi guruhlardagi tinimsiz xabar almashinuvi xodimning **shaxsiy hududini** (personal space) toraytirib, emotsional zo'riqishni

keltirib chiqaradi. Bu esa o'z navbatida, nafaqat ish unumdorligini pasaytiradi, balki oilaviy munosabatlarda "rollararo ziddiyat"ni yuzaga keltirib, umumiy hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy boshqaruvda axborot texnologiyalaridan foydalanish "texnostress" deb nomlanuvchi yangi psixologik holatni yuzaga keltirdi. MDPI nashriyoti tadqiqotlariga ko'ra, texnostress - bu insonning AKT bilan ishlash jarayonida yuzaga keladigan salbiy psixologik holat bo'lib, u axborotning haddan tashqari ko'pligi va ish hamda shaxsiy hayot chegarasining buzilishi natijasida yuzaga keladi [4; 1-b]. Ishchi guruhlardagi tinimsiz xabarlar almashinuvi xodimni kognitiv jihatdan toliqtiradi, bu esa diqqatning tarqoqlashishi va ish sifatining pasayishiga olib keladi.

Raqamli muloqotning intensivligining ortishi xodimlarda **raqamli charchoq** (digital burnout) **holatlarining yuzaga kelishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.** Mazkur holat bo'yicha JASE xalqaro jurnalidagi tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, doimiy onlayn muloqot va rahbarning "24/7" rejimida vazifalar berishi xodimlarda nafaqat charchoq darajasining oshishi, balki **ishdan begonalashish** (work alienation) hissining kuchayishiga ham olib keladi [5; 106-b]. Bunday sharoitda xodimlar o'zini doimiy nazorat ostida his qilib, ish faoliyatidagi sub'ektiv erkinlik darajasining kamayishini boshdan kechirishlari mumkin.

Ayniqsa, kechki vaqtda yoki dam olish kunlari keladigan ishchi xabarlar xodimning **tiklanish** jarayoniga to'sqinlik qiladi. Ruhiiy energiya tiklanmasligi natijasida xodimlarda "turnover intention", ya'ni ishdan bo'shash niyati shakllana boshlaydi [5; 110-b]. Bu esa tashkilot uchun malakali kadrlar yo'qotilishi xavfini tug'diradi. Shu sababli, raqamli yetakchilikda xodimning "o'chib turish" imkoniyatini ta'minlash nafaqat insonparvarlik, balki iqtisodiy samaradorlik omili hamdir.

Raqamli muloqotning shaxsiy hayotga daxli ortib borishi xalqaro miqyosda **o'chib turish huquqi** (Right to Disconnect) tushunchasini qonuniylashtirish zaruratini tug'dirdi. Ushbu huquq xodimning ish vaqtidan tashqari va dam olish kunlarida raqamli qurilmalardan foydalanmaslik, elektron xat va messenger xabarlariga javob bermaslik imkoniyatini anglatadi [6; 1-b]. Xalqaro huquqiy tajriba shuni ko'rsatadiki,

bunday normalarning o'rnatilishi xodimni rahbar tomonidan bo'ladigan asossiz psixologik bosimdan himoya qiladi va mehnat unumdorligini saqlab qolishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Mehnat kodeksida ish va dam olish vaqtiga oid umumiy kafolatlar belgilangan bo'lsada, raqamli ish muhiti sharoitida masofaviy ish vaqtini hisobga olish hamda dam olish vaqtining daxlsizligini ta'minlash mexanizmlarini yanada aniqlashtirish zarurati ilmiy adabiyotlarda qayd etilmoqda. K. Raximovanning tadqiqotlariga ko'ra, milliy mehnat qonunchiligida masofaviy ish tartibida ish vaqtini hisobga olish va dam olish vaqti daxlsizligini ta'minlash mexanizmlari takomillashtirilishi zarur [7; 54-b]. Ayniqsa, rahbar va xodim o'rtasidagi ish vaqtdan tashqari doimiy kommunikatsiyani mehnat intizomi doirasida emas, balki **raqamli etiket** tamoyillari va o'zaro kelishuv asosida muvofiqlashtirish samaraliroq yondashuv sifatida ko'rilmogda.

Raqamli transformatsiya davridagi demokratik rahbar nafaqat texnologik savodxon, balki xodimning shaxsiy chegaralarini hurmat qiladigan "emotsional yetakchi" bo'lishi lozim. Xalqaro mehnat tashkiloti (ILO) tavsiyalariga ko'ra, tashkilotlarda ichki muloqot tartibini (masalan, soat 19:00 dan keyin ish bo'yicha xabar yozmaslik yoki faqat favqulodda holatlardagina aloqaga chiqish) belgilash xodimlarning ruhiy tushkunlikka tushmasligini ta'minlaydi [1; 19-b]. *Demokratik boshqaruv uslubida **ishonch muhitini** shakllantirish, onlayn nazoratni pasaytirish va natijadorlikka e'tibor qaratish raqamli charchoqning oldini olishdagi eng samarali vositadir. Mazkur yondashuv xodimlarning psixologik tiklanish imkoniyatlarini kengaytirib, ish va shaxsiy hayot muvozanatini qo'llab quvvatlaydi.*

Raqamli transformatsiya sharoitida boshqaruv psixologiyasi tizimli yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ishchi guruhlardagi "24/7" muloqot tartibi xodimlar ruhiyatiga ham ijobiy (tezkorlik), ham salbiy (texnostress va charchoq) ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, rahbar tomonidan shaxsiy vaqt daxlsizligining buzilishi xodimlarda ishdan begonalashish va emotsional toliqishni keltirib chiqarmoqda.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, raqamli yetakchilik samaradorligini oshirish uchun quyidagi amaliy tavsiyalar ilgari suriladi:

- **Raqamli etiket qoidalarini joriy etish:** Tashkilot darajasida onlayn muloqot vaqtlarini (masalan, 09:00 dan 19:00 gacha) belgilovchi ichki tartib qoidalarini ishlab chiqish va ularga rioya qilish.
- **Demokratik boshqaruvni kuchaytirish:** Rahbarlar tomonidan xodimlarga ortiqcha nazorat emas, balki natijaga yo'naltirilgan erkinlik berish va onlayn muloqotda ishonchga asoslangan muhitni shakllantirish [1; 19-b].
- **Psixologik profilaktika:** Xodimlarda **raqamli charchoq** (burnout) belgilarini vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etish uchun korporativ psixologik treninglarni tizimli tashkil etish.

Xulosadan kelib chiqib, raqamli yetakchilikda xodimning ruhiy salomatligini asrash va uning shaxsiy vaqtini hurmat qilish - nafaqat jamoaviy muhitni yaxshilaydi, balki tashkilotning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omilga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. ILO. Work from home: How should we deal with it? - Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.
2. Greenhaus J. H., Allen T. D. Work-Family Balance: A Review and Extension of the Literature. - Washington: APA, 2011.
3. Shoumarov G'.B. va boshq. Oila psixologiyasi. - Toshkent: Sharq, 2011.
4. Bondanini G., Giorgi G. et al. Technostress Dark Side of Technology in the Workplace: A Scientometric Analysis. IJERPH. - MDPI, 2020.
5. Susanto A., Wijaya E. et al. Digital burnout, work alienation, and turnover intention. IJAAS. - JASE, 2025.
6. Kaishatayeva A., Ibragimova F. et al. Right to disconnect: Complexities of legalization. SDG Journal of Law and Sustainable Development. - 2023.
7. Raximova K. X. Masofaviy ish sharoitida mehnat huquqlarini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari. O'zbekiston qonunchiligi tahlili. - 2025.
8. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. - Toshkent, 30 aprel 2023 yil (yangi tahrir).